

ПРИРОДА – ЛУЧШАЯ АПТЕКА. ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КАЛИНЫ

Туракулов Элбек Мурадуллаевич, студент, лечебный факультет, Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, Самарканд
Ирбутаева Парвина Юсуфзода, преподаватель, Самаркандский Сиабский медицинский техникум, Узбекистан, Самарканд
Ирбутаева Нигора Дильшодовна, ассистент, Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, Самарканд

Аннотация: В статье рассмотрены лечебные свойства семян, плодов и коры калины простой, ее антибактериальная активность, противопротозойное и противовирусное действие. Содержащееся в её составе огромное количество витаминов, оказывающие седативное, ранозаживляющее, мочегонное, желчегонное средство.

Ключевые слова: Танины, катехины, фенолкарбоновые кислоты, стерины, органические кислоты, Covid 19, химический состав.

Abstract: The article discusses the medicinal properties of seeds, fruits and bark of viburnum simple, their antibacterial activity, antiprotozoal and antiviral effects. It contains a huge amount of vitamins that provide a sedative, wound-healing, diuretic, and choloretic agent.

Key words: Tannins, catechins, phenolcarboxylic acids, sterols, organic acids, Covid 19, chemical composition.

В мире фармацевтической промышленности наблюдается сильная тенденция к препаратам синтетического происхождения. В последние годы значительно возросло употребление населением синтетических препаратов (антибиотиков, противовирусных препаратов, антикоагулянтов). Это стало особенно заметно во время пандемии корона вируса Covid-19. Прием вышеуказанных препаратов имеет, помимо прочего, нежелательные последствия для здоровья людей. Необходимо расширить ассортимент

лекарственных средств, используя сырьевую базу Российской Федерации и стран СНГ, в том числе республик Центральной Азии.

Также она оказывает иммуномодулирующее, тонизирующее, антисептическое, слабительное, жаропонижающее, мочегонное, потогонное, желчегонное, сосудосуживающее и кровоостанавливающее действие.

Плоды калины являются отличным тонизирующим, а также противовоспалительным, ранозаживляющим, успокаивающим, мочегонным и желчегонным средством. Ягоды и сок калины применяют при лечении простуды, кашля, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, колита, заболеваний печени, ревматизма, внутренних кровотечений.

Возможным решением этой проблемы является внедрение в практику новых видов растений и более детальное изучение известных видов лекарственного растительного сырья. Большой интерес представляет такое широко известное растение, как калина. Калина обыкновенная (*Viburnum opulus* L.) принадлежит к семейству мошательных ([Адоксовые](#)). По данным базы данных The Plant List (2013), в мире произрастает 166 видов рода *Viburnum*.

Калина обыкновенная встречается повсеместно в европейской части России, кроме севера и юго-востока. Это растение отличается ежегодным стабильным плодоношением. Качество сырья стандартизировано Государственной фармакопеей РФ XIV издание. (2018) ФС.2.5.0017.15 «Кора калины обыкновенной», ФС.2.5.0076.18 «Плоды калины свежие»; Государственная фармакопея Республики Беларусь (2007) «Кора калины».

Калина имеет богатый химический состав. Кора калины содержит: глюкозид вибурин, дубильные вещества группы пирокатехинов, флобафены, каротиноиды (21 мг%), витамины К и С, тритерпеновые сапонины (до 7%), смолы (до 6,6%), органические кислоты (муравьиная, церотиновая), уксусная, изовалериановая, капроновая, масляная), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая, неохлорогеновая, криптохлорогеновая, н-кумаровая кислоты),

высшие жирные кислоты (линолевая, пальмитиновая), стерины (фитостерин), спирты (мирциловый спирт), азотсодержащие вещества, флавоноиды, иридоиды (вещества иридоидной природы, структурно близкие к иридоидам валерианы).

В её плодах содержатся: флавоноиды (рутин, кверцетин-3-арабинозилглюкозид, кверцетин-3-самбубиозид, изорамнетин-3-самбубиозид, кверцетин-3-глюкозид (изокверцитрин), изорамнетин-3-рутинозид, кверцетин-3-рамнозид (кверцитрин) , антоцианы (цианидин-3-арабинозилглюкозид, цианидин-3-глюкозид, цианидин-3-рутинозид и другие цианидинглюкозидины), дубильные вещества ((-)- эпикатехин, процианидин В1 и В2, процианидин тример), гидроксикоричные кислоты (хлорогеновая, кумароилхиновая, неохлорогеновая криптохлорогеновая, н-кумаровая), органические кислоты (хинная, яблочная, шикимовая, лимонная), аскорбиновая кислота, иридоиды (опулозиды), сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза), макро- и микроэлементы (Na, Mg, Si, P, S, K, Ca и др.).

В семенах обнаружены липиды, белки и пигменты. Дубильные вещества ((+)-катехин, процианидин В1), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая кислота (1535,42 мг%), неохлорогеновая кислота, криптохлорогеновая кислота), флавоноиды (изорамнетин (58,84 мг%), изорамнетин 3-0-глюкозид (47,06 мг%) , кверцетин-3-0-глюкозид, рутин). В официальной литературе кора и плоды калины используются как кровоостанавливающее и поливитаминное средство соответственно. В эксперименте спиртовой экстракт коры, водный экстракт ветвей, листьев и плодов обладают антиоксидантными свойствами, водный экстракт листьев оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие, экстракты листьев, цветов и плодов оказывают седативное и гипотензивное действие. Экстракты фруктов обладают антигипоксическими свойствами, проантоцианидины фруктов обладают гастропротекторным действием, полисахариды - иммуномодулирующими свойствами.

Метанольный экстракт листьев ингибирует активность ацетилхолинэстеразы. Эфирное масло, экстракт и сок плодов обладают антибактериальной активностью, экстракт и сок плодов — противопротозойной активностью, водный экстракт коры — противовирусным действием. Калина обыкновенная не встречается в диком виде в Средней Азии, но очень удобна для выращивания. Не требовательна к погодным условиям – легко переносит засуху и морозы; при правильном уходе за растениями саженцы калины начинают плодоносить уже с пятилетнего возраста.

Калина хорошо растет и плодоносит на серых лесных, хорошо дренированных почвах, обогащенных известковыми веществами. При выборе места для посадки калины следует избегать заболоченных и заболоченных участков. Для закладки плантаций используют трехлетние саженцы, выращенные в питомниках из семян.

Если калину будут культивировать в Средней Азии, то в будущем она может стать доступным источником многих лекарственных средств.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреева, В.Ю. Исследование элементного состава плодов калины и рябины различными современными методами / В.Ю. Андреева, Н.В. Исайкина, Т.Н. Цыбукова, Е.В. Петрова. // Химия растительного сырья, Барнаул, Алтайский государственный университет, 2016. - № 1. - С. 177-180.
2. Биологически активные вещества плодов калины // И.Б. Перова, А.А. Жогова, А.В. Черкашин [и др.] // Химико-фармацевтический журнал. – М.; ООО «Фолиум», 2014, – 48 (5), – С. 32-29.
3. Irbutayeva, N. D., Irbutayeva, P. K., & Turakulov, E. M. (2023). THE SIGNIFICANCE OF TEXTS IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSES. *OpenAccessRepository*, 4(03), 139-143.

4. Irbutayeva, N. D., Norboyeva, S. S., & Irbutayeva, P. Y. (2023). DIFFERENCES IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES IN THE ASPECT OF GENDER DISSYMETRY. *World of Scientific news in Science*, 1(1), 152-160.
5. Dilshodovna, I. N., Yusufzoda, I. P., & Khaknazarovna, S. S. (2023). PRINCIPLES FOR CONSTRUCTION OF TESTS IN STYLISTICS. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637)*, 1(6), 77-80.
6. Dilshodovna, I. N., Murodullayevich, T. E., & Holmirzaevna, I. P. (2023). ETHNO-CULTURAL INFLUENCE AND CONNECTION OF PEOPLES ON THE GREAT SILK ROAD. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 2(1), 87-90.
7. Irbutayeva, N. D., Kudratova, G. I., & Irbutayev, S. D. (2023). LESSONS ON MASTERING THE MELODICS OF SPEECH ON EXAMPLES OF VARIOUS TYPES OF SENTENCES. *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 287-292.
8. Irbutaeva, P. Y., Irbutaeva, N. D., & Turakulov, E. M. (2024). THE ROLE OF USING NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS. *World of Scientific news in Science*, 2(2), 714-721.
9. Irbutaev, D. T., Irbutayeva, P. Y., & Irbutayeva, N. D. (2023). ON IRREVERSIBLE CONSEQUENCES OF HUMAN IMMUNOVIRUS DISEASE. *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal*, 1(2), 67-73.
10. Irbutaeva, N., Vladymyrova, V., Shevchenko, O., & Leshchenko, T. PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF MEDICAL STUDENTS. *TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA*, 28.
11. Irbutaeva, N. D., Shadieva, S. K., & Irbutaeva, P. Y. (2024). PERSON, SLEEP AND NUTRITION—THE KEY TO HEALTH. *World of Scientific news in Science*, 2(3), 402-407.
12. Ирбутаева, Н. Д., & Шадиева, Ш. Х. (2023). ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИММУНОГИСТОХИМИИ. *Journal of Universal Science Research*, 1(11), 342-355.
13. Irbutayeva, N. D., & Irbutayeva, P. Y. (2023). ABOUT LANGUAGE AND SPEECH CULTURE. In *Язык. Образование. Культура* (pp. 61-62).

14. Dilshodovna, I. N., & Xolmilzaevna, I. P. (2022). The rarity of the use of medical phraseological units in the works of writers and poets of different eras. *International Journal of Scientific Trends*, 1(3), 24-26.
15. Yusufzoda, I. P., Tashbekovich, I. D., & Dilshodovna, I. N. (2023). Origins, Importance, Prospects of Nursing Cases in Modern Medicine. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 1(7), 10-13.
16. Dilshodovna, I. N., Klichevna, V. M., & Holmirzaevna, I. P. (2023). VOCABULARY AND PHRASEOLOGICAL WORK AND ITS ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 2(1), 45-47.
17. Irbutaeva, N., Vladymyrova, V., Shevchenko, O., & Leshchenko, T. PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF MEDICAL STUDENTS. *TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA*, 28.